

CM-07

**ETNOBIOLOGÍA: UNA HERRAMIENTA PARA PROMOVER LA CONSERVACIÓN DE LA
NUTRIA NEOTROPICAL**

MSc. Laura Elena Vázquez Maldonado

Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR). Campeche,
México. lvazquez@pampano.unacar.mx

Desde el reinado del VIII Emperador Azteca llamado *Ahuitzotl* (perro de agua o espinoso del agua) en el periodo de 1486 a 1502 hasta nuestros días, la nutria neotropical, *Lontra longicaudis*, ha dado nombre a numerosos sitios a lo largo de México. Ésta también ha sido reconocida como una especie de leyenda, pero su relación con el hombre se registró desde el Imperio Azteca a través del comercio de sus pieles. Dichas pieles se exportaron posteriormente durante el periodo de la Nueva España y actualmente todavía se registra la venta de productos como bolsos, cinturones y carteras dentro de un mercado ilegal. Diversos estudios en México sobre esta especie empezaron de forma general por Salazar en 1953, pero se le reconoce a Leopold quien inicia con estudios más específicos en 1959. Desde entonces hasta la fecha se han realizado estudios sobre aspectos taxonómicos, biológicos, ecológicos y genéticos. Aunque esta especie se encuentra protegida a nivel tanto nacional como internacional, aparte de su caza para el comercio de la piel, esta especie es mantenida como mascota por los pobladores que habitan en los sistemas fluvio-lagunares existiendo la venta de ejemplares jóvenes y, en algunos sitios, los pescadores la ven como un competidor alimentario, ya que ambas especies se alimentan casi de las mismas especies, y qué decir del impacto antrópico por contaminación de sus hábitats. El realizar estudios etnobiológicos puede ser la primera herramienta para promover la conservación de la nutria neotropical.

Palabras clave: conservación, etnobiología, nutria neotropical

Doi: 10.5281/zenodo.7977880

